

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL QILISHNING TA'LIMIY -TARBIYAVIY MAQSADI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605155>

Erkayeva Xurshida Xalimovna

Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani

4-Ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta ta'lim

maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchi

Umaraliyeva Xurshida Erkinjonovna

Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani

4-Ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta ta'lim

maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda tashqari ishlarni qilishning ta'limiy-tarbiyaviy maqsadi erkin va kreativ fikrlovchi, mustaqil shaxs sifatida tarbiyalash haqida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Boshlang'ich sinflarda Ona tilidan sinflardan tashqari ishlar orqali ilk gramatik tushunchalarini shakllantirish, ilmiy nazariy asoslari, forma va metodlari.*

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar ta'lim sohasini tubdan islox qilish uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlaridan xalos qilish, rivojlangan davlatlar darajasida yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratish imkonini beradi. Anashunday ishlarni amalga oshirish uchun yangi turdagi o'quv muassasalari ochildi.

Yoshlarni fan va texnologiya rivojida faol qatnashida faqat ta'lim mazmunini emas o'qitish jarayoning usullariga bog'liq. Bu esa maktab zimmasiga yoshlarda ijodga ixtoyijini uyg'otish, ijodiy qobilyatlar, ijodiy masalalarni mustaqil hal etishga o'rgatish mazifasini yuklaydi.

Zamonaviy ta'limda tashkil etishga qo'yilgan muhim talablardan oz muddatda yuksak darajaga erishishdir. Bu bilan o'quvchilarga ma'lum bilimlarni yetkazib berish egallagan bilim, ko'nikma va malakalarni baholashga katta ahamiyat beriladi. Bu jarayon orqali o'qituvchi tomonidan yuksak pedagog mahorat va ta'lim jarayoniga yangicha yondashuv hamda ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, uni sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarish uchun zarur bo'lgan barcha imkoniyatlardan oqilona foydalishni taqozo etadi.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan “Ta’lim to’g’risida”gi qonun hamda “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” asosiy maqsadi ta’lim tizimini jahonning rivojlangan mamlakatlari ta’lim tizimi darajasida isloh qilish dan iborat bo’lib, bu ishlarni amalga oshirishi kerak bo’lgan asosiy yo’nalishlardan biri o’quvchilarning ijodiy va mustaqil, kreativ fikrlash sifatini rivojlantirish, tarbiyalashdan iboratdir.

Bu ishlarni amalga oshirishda o’quvchilarni darsdan tashqari mashg’ulotlarni samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Darsdan va maktabdan tashqari ishlarning mazmun mohiyati o’quvchilarni foydali faoliyatga jalb qilish, ularning tashabbusiga fikr erkinligini rag’batlantirish, inidivitual qiziqishlari qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat.

Ta’lim tizimining zamonaviy boshqichida darsdan tashqari mashg’ulotlarda o’quvchilarni erkin fikrlovchi barkamol shaxs sifatida tarbiyalash talab qilinadi. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishda o’qituvchi, tarbiyalovchi o’quvchilarni g’oyaviy, siyosiy, mehnat, ahloqiy, jismoniy va estetik tarbiyasibirligi asosida tarbiyalash lozim.

Boshlang’ich sinflardan sinfdan tashqari ish deyilganda o’quvchilarni darsdan tashqari vaqtda tashil qilingan reja bilan bog’liq bo’lgan material asosida ixtiyoriylikka asoslangan mashg’lotlardeb tushuniladi.

Sinfdan tashqari ishlarning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:

1. O’quvchilar bilimlari hayotiy qurilmalarini chuqurlashritish a kengaytirish

2. O’quvchilarning mantiqiy tushunchalarini topqirliklarini va ziyrakliklarini rivojlantirish

3. Loyaqatli va qobiliyatli bolalarni toqish qiziqishlarini orttirish

4. Mustaqilikni tarbiyalash mehnatga munosabatni talabchanlik va irodani rivojlantirish

Sinfdan tashqari mashg’ulotlar shakllarini tashkil etish to’garakat, ko’rik, musobaqa, munozarali bahs, uchrashuvlar, har xil turdagi o’yinlar, ko’rgazmali

chiqishlar, sayohat va shu kabilar ta’lini rivojlantirishga va o’quvchilar orasiga

jamoaviylik ko’nikmalarini shakllantiradi. Bu kabi mashg’ulotlar

o’quvchilarningfandan o’zlashtirgan bilim ,ko’nikma va malakalarini

mustahkamlashga yordam beradi. Dunyoqarashini

shakllantiradi. Mashg’ulotdan olgan

taasurotlari ularni ijodiy qobiliyatlarini o'zlashtiradi. Badiiy estetik didini oshirishga

imkon beradi. oz vaqtida o'tkazilayotgan rejali, tartibli mashg'ulotlar o'quvchilarni har

bir tadbirlargabo'lgan qiziqish va havaslarini yanada oshiradi.

Ta'lim faqat so'z va o'rganish bilan bog'liq bo'lsa, tarbiya amaliy ish va tajriba vositasida amalga oshiriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan sinfdan tashqari ishlarning, jonli burchak tashkil etish, maktab yer maydonida ishlash, tabiat qo'yniga sayohat va shunga o'xshash mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarga tabiatni sevishga, o'simlik olamiga, hayvonot olamiga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lish, parvarishlash, ko'paytirish va ularga mehr muruvvatli bo'lish kabi xislarni o'rgatishdan iborat.